

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು

ಡಾ. ಸ್ವಾಮಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಿಂಗನೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ.ಜಿ. ರಾಯಚೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13293895>

Corresponding Author: ಡಾ. ಸ್ವಾಮಿ

Abstract

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಜಾತಿ ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನತಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸಲು ನಿಗಮವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

Keywords: ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ಉದ್ಯಮ, ಕೃಷಿ, ಗಣಿ

Introduction

ದಲಿತರು ಅಥವಾ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗವು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಭೂಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಪಿಮುಖ್ಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಧೈಯವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು "ನಮ್ಮದು ಶ್ರಮಿಕರ ಪಕ್ಕ. ವಿವೇಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭಾರತೀಯ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರ ದರ್ಪ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಪಿಮುಖ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಶ್ರಮಿಕವರ್ಗ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗದ ವಿನಃ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಮ್ಮ ಧೈಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಡುಬಡವ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶ ಬಾಂಧವರನ್ನೇ ಗುರಿ ಮಾಡೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ತೋರಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅವರ ಮೂಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

1. ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
2. ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವುದು.

ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ.

(ಊಠುಚಿಡಿ ಖುಟಿರು ೨೦೦೧). ಹೊಶೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕ್ ಇವರಿಂದ ರಚಿತಗೊಂಡು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಮಂಡಳಿಯ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ನಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಜನವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಯೋಜನೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿವರಣೆ ಇರುವುದನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯು ದಾಖಲೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. (ಜಾಫೆಟ್ ಎಸ್ ೨೦೧೫). ಈ ಕೃತಿಯು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾರನು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ, ಹೇಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳು ಇವೆ. ಇಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು

ಮಾಡುವವರೂ ಸಹ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾರರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾರದೆ ಯಾವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ, ಉದ್ಯಮ, ಗಣಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಡತನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಡತನವು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂಬುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಬಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶವು ಅವರ ಬಡತನಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರವರು ತಮ್ಮ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಈ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ದಲಿತರು ಅಂದರೆ ಶೇ ೧೦೦ರಷ್ಟು ವರ್ಗದವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ೧೬.೮.೨೦೦೫ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ನಿಗಮವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ *ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಿಗಮವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ೧೯೫೬ರ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೦.೩. ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. "ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವು ರೂ. ೨೦೦ ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇಕಡ ೫೧, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇಕಡ ೪೯% ಇರುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

"ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶೇ.೧೦೦ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾದವೂ ಇದೆ.

ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಬಡತನ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

- ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಸ್ವಯಂಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು.
- ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉದಾರವಾದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
- ಪರಿಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಗಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಿವಾರ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮವು ಕೆಲವೊಂದು ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿಗಮವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ :

- ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಗಮವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಈ ನಿಗಮದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು.
- ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವಿದೆ.
- ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನೀತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೩೮೧ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ-ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಗಮವು ಹೊಂದಿರುವ ಧೈಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗವು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜನಸಮುದಾಯದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಮವು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಇವರು ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು.

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಜರಾತಿ, ವೇತನ ಇವುಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಮರ್ಶೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರ, ಭೂ ಒಡತನ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೇಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಪ್ರಗತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಛೇರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ, ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಮನ್ವಯ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ): ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ-ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ೩೦ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಮಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹಣಕಾಸು): ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಿಗಮದ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು. ಹಣಕಾಸು ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯ ಹಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗೆಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕದ ಆಯವ್ಯಯದ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ): ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಕೊರೆಯುವ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯ ಬಗೆಗೆ ತಮಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ): "ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಾ:ಬಿಆರ್/ಅಂಅನಿ/ಸಿಆ/ಮು/೨೦೦೪-೦೫/೨೦೧೨-೧೩, ದಿನಾಂಕ: ೨೬.೧೨.೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ೩ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ೪ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ಥೂಲ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯೋಜನಾವಾರು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಸಾಧನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ವರ್ಷಾಂತರದೊಳಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.

- ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು.

- ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ/ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು.

- ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ, ಸಾಧಿಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿ, ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ) ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

- ೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಿಗಮದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶ (ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್) ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಚ್ಚಾನ ಹೊಂದುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಂದಿದ ಚ್ಚಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.

- ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊರೆಯಲಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು (ನೋಂದಣಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಹಿತಿ, ವೈ.ಎಂ.ಡಿ. ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರ, ಸಿ.ಆರ್. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ವಿವರ, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.

- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.

- ಭೂ ಒಡತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕೇವಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು.

- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರವೇ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.

- ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಡಳಿತ) ಇವರ

ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಪುಟ-೩. (ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು.)

೧೦. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ) ಕರ್ಮಣೆ ಕಿರು ಕೈಪಿಡಿ, ೨೦೦೯-೨೦೧೦ ನೇ ಪುಟ-೨, ಅದೇ ಪುಟ ೪.

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.